

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootsiyalar” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootsiyalar” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootsiyalar” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xo‘jalapesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

Kesteden kórinip turǵanıday, Cobb-500 krossı ósiw pátleri boyınsha biraz ústinlikke iye bolıp, 42 kúnlik jasta ortasha 2,65 kg tiri salmaqqa erisedi. Ross-308 krossı bolsa turaqlı ósiw dinamikası hám jaqsı ot-jemnen paydalanıw koefficienti (1,6-1,7 kg ot-jem/ 1 kg ósim) menen ajıralıp turadı.

Broylerlerdiń rawajlanıwında bulshıq et massası, dene proporciyası hám may toplanıw dárejesi áhmiyetli orın tutadı. Zamanagóy krosslarda dene massasınıń 18-22% bólimin kókirek bulshıq etleri, 30-35% bólimin ayaq bulshıq etleri quraydı. Bul olardıń gósh ónimdarlıǵın arttırıwshı tiykarǵı fiziologiyalıq ózgesheliklerden biri.

Rawajlanıwdıń dáslepki 3 háptesinde skelet sisteması qalıplesip, keyingi dáwirde bulshıq et toqımaları tez ósedı. Energiya hám belok jetispewshiligi bulshıq et rawajlanıwın tómenletedi, bul bolsa ulıwma ósiw tezligine unamsız tásir etedi. Juwmaq, gósh baǵdarındaǵı tawıq krossları ósiw tezligi, gósh shıǵıwı hám jemnen paydalanıw nátiyjeliligi jaǵınan joqarı ekonomikalıq áhmiyetke iye. Eń joqarı ósiw nátiyjeleri 35-42 kúnlik jasta atap ótilip, bul dáwir broylerlerdi soyıwǵa tayar jaǵdayǵa keltiredi. Optimal kútim hám azıqlandıruw sharayatında Ross-308 hám Cobb-500 krossları 6 háptede 2,5-2,6 kg tiri salmaqqa erisedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Tursunov, O. N., Karimov, A. A. *Parrandachilik asoslari*. — Toshkent: (2021). “Universitet” nashriyoti. — 220 b.
2. Nazarov, B. Sh. (2020). “Broyler tovuqlarni parvarishlash va oziqlantirish samaradorligi”. *O'zbekiston Qishloq xo'jaligi fanlari jurnali*, №4, 45–49-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi (2024). *Parrandachilikni rivojlantirish konsepsiyasi 2024–2030-yillar*. Toshkent.

QOYLARDIŃ JÚN QIRQIMI

Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Zootexnik jún qırqımın ótkeriw rejesin hám grafigin, sonıń menen birge bul protsesstıń texnologiyalıq kartasın aldınan islep shıǵıwı kerek. Jún qırqımın ótkeriw planı otarlardı jún qırqılatuǵın orınǵa alıp keliw tártibi hám múddetlerinen tısqarı bir qansha islep shıǵarıw proceslerin da óz ishine alıwı kerek (imaratlar, qoy, ásbap -úskenelerdi tayarlaw, jún qırqımın málim múddetlerde ótkeriw, qoydı júni alınǵanınan keyin veterinariya-profilaktikalıq ilajdan ótkeriw).

Mine sol islep shıǵarıw procesleriniń hámmesi jún qırqımı planı hám grafiginde, texnologiyalıq kartasında da sawleleniwi kerek.

Erjetken qoydıń júni jılına eki ret: Báhárde hám gúzde qırqıladı. Bir jasqa tolmaǵan qoy júni gúzde qırqıladı (tuwılǵan jılınıń ózinde), bunda alınatuǵın jún qozi júni dep ataladı. Mámleketimizdiń barlıq zonaları ushın qoy junin qırqıwdıń málim múddetlerin belgilep beriw júdá qıyın. Jún qırqımınń shamalıq múddetleri jergilikli sharayatlar hám qoydıń jaǵdayına qaray anıqlawtırıladı. Bunda tómendegi qaǵıydalarǵa ámel qılıw kerek: báhárgi jún qırqımı kún ısıp, qoy 102 júni jetilgende qırqıladı - qoydıń júni sol waqıtqa kelip jún oramınıń teri menen birikken jeri bosasadı. Báhárgi jún qırqımın ele ıssı kúnler baslanbasdan turıp, waqtınan aldın ótkeriletuǵın bolsa, juni alınǵan qoydıń hawa suwıǵan mezigilde samallap qalıwına sebep bolıwı múmkin. Qırqımınń keshigiwi júnniń nabıt bolıwına alıp keledi. Júnı alınbaǵan qoy ıssı kúnleri baslanıwı menen jaqsı otlamaydı, olar júdá azıp ketedi. Sawlıqlar súti azayıp qaladı, bıltır tuwılǵan qozılar bolsa óspey qaladı.

Gúzde qoy ádetde qozıladı súttan ajratqandan keyin, shama menen 15-20 avgusttan baslap, 10-15 sentyabrge shekem juni alınadı. Xojalıqtıń qaysı zonada jaylasqanı, qoydıń qanday múddette qozılatqanı hám jún oramınıń jaǵdayına qaray gúzgi jún qırqımınıń múddeti anıqlap alınadı. Arqa rayonlarda, gúzgi suwıqlar erte túsetuǵın bolǵanı ushın, qoy junin erterek alıwǵa kirisiledi, sonda qıs tusemen degenshe qoy júni jeterli dárejede ósip qaladı. Qıs keshlew túsetuǵın qubla rayonlarda gúzgi jún qırqımı sentyabrde ótkeriledi. Qozılar júni birinshi ret 5-6 aylıǵında alınadı, sonda olar júniń sapası jaqsı boladı, qozı júni dep sonı ayıladı. Ayırım jaǵdaylarda qoy junin jılına bir ret alıw múmkin.

Qoy (báharde, gúzde) júni qırqıwdan 1-2 kún aldın arnawlı vanna yamasa úskenelerde taza suwda shomılıtırıladı.

Xojalıqlardaǵı jún qırqıw punktleriniń sanı qoy padalarınıń úlken-kishiligi, er massivleriniń teritorial jaylasıwı hám qoyning jaǵdayına qaray belgilenedi. Jún qırqatuǵın zamanagóy elektr agregatlar menen támiyinlengen kóplegen xojalıqlarda 25-30 mın bas hám bunnan kóre kóbirek qoy juni bir irilestirilgen punktte alınadı.

Hár bir agregatda SA 24-36-48 hám bunnan kóre kóbirek, mashinka jaylastırılǵan boladı. sońǵı jıllarda irilestirilgen punktlerde 2-3 ESA-12 G markalı agregat yamasa SA 24-36 -48 hám bunnan kóre kóbirek mashinkaǵa qaratıp islep shıǵarılıp atırǵan jún alıw agregatları jaylastırılǵan boladı (KTO-24, KTO-48 markalı agregatlar). Qoy júniń alıw ushın mámleketimizde ESA-1 D, ESA-12 G, ESA-12/200 hám AST-36 markalı agregatlar, qoy junin alıw hám de júnge baslanǵısh qayta islew ushın bolsa KTO-24 hám KTO-48 markalı texnologiyalıq úskene komplektleri islep shıǵarılǵan. Jún qırqıwdıń irilestirilgen punktlerin shólkemlestiriw jún qırqıwshılar ushın qolay jumıs sharayatlardı jaratılıwına, texnikalıq xızmetti hám agregatdan paydalanıwdı bir qansha jaqsılawǵa, miynet ónimlilikin asırıw hám jumıs sapasını jaqsılawǵa, jumısshılar sanın azaytıw hám jún sapasını jaqsılawǵa, jún qırqımına sarplanatuǵın miynetti kemeytiwge múmkinshilik beredi. Qoy junin mexanizmler járdeminde alıwǵa arnalǵan arnawlı ımaratları bolmaǵan xojalıqlarda jún qırqıw agregatları sol maqset ushın jaramlı ımaratlarǵa ornatıladı. Onıń ushın qosharlardan paydalanıladı. Qoy júni qırqılatuǵın orın jeterli dárejede keń bolıwı kerek. Bunda qoydıń jún qırqıwshılarǵa jaqın orında turıwı olardı jún qırqıwshılardıń jumıs ornına jetkizip turıw jumısın birqansha jeńillestiredi. Jún qırqıw punkti janında bos jaylawlar hám qoydı suwǵarıw ushın suw bolıwı kerek. Jún qırqımın ótkeriw planın dúziwde xojalıqtaǵı qoydıń sanına, jún qırqıw agregatları bar-joq ekenligine, jún qırqıwshı xızmetkerlerdiń ilmiy tájriybesi, sol jumıstı ótkeriw múddetlerine qaray jumıs kóriledi. Qoy juni 10-12 jumıs kúni dawamında alıp bolınatuǵın bolsa, bunı normal dep esaplaw kerek. Xojalıqta 10 mın bas qoy hám 24 mashinkaǵa arnalǵan ESA-12 G markalı jún qırqıw agregatı bolsa, ol waqıtta jún qırqımın 12 jumıs kúni dawamında tamamlaw ushın jún qırqıwshı 12 jumıs kúni dawamında tamamlaw ushın jún qırqıwshı hár bir xızmetker kúnde orta esap penen keminde 35 ten qoy junin júrgizetuǵın bolıwı kerek. Jún qırqıwshı xızmetkerler ilmiy tájriybesi joqarı bolsa, jún qırqımı tezirek tamamlanadı. Qoydıń jaylastırılǵanına qaray usı xojalıqta agregatlar sanına muwapıq 24 mashinkaǵa arnalǵan bir yamasa eki jún qırqıw punkti dúziliwi múmkin. Xojalıq ushın bir jún qırqıw punkti shólkemlestiriw kóbirek paydalı bolıp tabıladı: bul -jún qırqıw mashınkalaridan jaqsılaw paydalanıw, jumıs sapasını asırıw hám qosımsha sarp ǵárezetlerdi kemeytiwge múmkinshilik beredi. Qoy junin alıwda miynetke ámeldegi tarif stavkalarına muwapıq aqsha tólenedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. А.И.Ерохин, В.И. Котарев, С.А.Ерохин "Овцеводство", типография "ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ имени императора Петра 1", Учебник, Воронеж 2014. 103

2. S.B.Sattorov, R.R.Ro'zimuridov, D.T.Rizayeva, O.S.Boymatov "Qorako'lichilik asoslari" O'quv qo'llanma. Toshkent 2023.

3. S.B.Sattorov, D.T.Rizayeva, X.N.Imomov., «Qoychilik, echkichilik va Qarako'lichilik asoslari» uslubiy qollanma Samarqand

SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARNING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI

Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Nukus filiali

Kirish. Go'sht yo'nalishidagi qoramol zotlarning irsiy imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, yosh qoramollarning o'sish va rivojlanish sur'atini yanada oshiradi. Bunday qoramollar salmoqli tanaga va ayniqsa, buqachalari go'sht uchun o'stirilganda yuqori so'yim chiqimiga hamda yuqori kaloriyaga va sifatga ega go'sht maxsulotini yetishtirish imkonini beradi [1-5].

Bu zotni takomillashtirishda nafaqat sifatli va to'la qiymatli oziqlantirish, balki seleksiya-naslchilik ishlarini yaxshilash, ayniqsa avlodlarning nasl sifati bo'yicha baholanib, yaxshilovchi nasl toifasiga ega go'sht yo'nalishidagi nasldor buqa zotlaridan foydalanib, sanoat asosida chatishtirishda keng foydalanish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi va dolzarb hisoblanadi. Sanoat asosida chatishtirishning avfzalliklardan biri asosan, ularning o'sish jadalligini oshirish asosida go'shtdor qoramolchilikda yuqori samaradorlikka erishish hisoblanadi [7-10].

Buning uchun podadan chiqarilgan simmental zotlaridan foydalangan holda go'sht yo'nalishidagi Aberdin-angus, Limuzin va Sharole kabi zotlarning buqalari urug'lari bilan urug'lantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan duragay avlodlari yuqori o'sish energiyasi, ozuqani mahsulot bilan qoplash darajasi, tirik vaznining yuqoriligi, yuqori go'sht chiqimi, go'shtda suyaklarning pastligi, yuqori biologik qiymatga egaligi va boshqa seleksion belgilarida namayon bo'ladi. Shu sababli, sanoat asosida chatishtirish usulidan foydalanish muhim va istiqbolli usullardan biridir hamda dolzarb bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi sut-go'sht mahsuldorlik yo'nalishdagi simmental zotli sigirlarini sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F₁) duragay avlodlarning tirik vazni ko'rsatkichlarini aniqlash hisoblanadi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar 2020-2023 yillar davomida "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tasarrufidagi Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani "Sardoba temir yo'l agrosanoat majmuasi" ma'suliyati cheklangan jamiyatining chorvachilik fermasida olib borildi.

Biz, chorvachilik fermasida sut-go'sht yo'nalishidagi simmental zotli podadan chiqarilgan sigirlarni go'sht yo'nalishidagi naslli buqalar bilan sanoat usulida chatishtirish natijasida olingan birinchi (F₁) duragay buqachalarni burdoqilash davrida o'sishini o'rganish uchun to'rt guruhga bo'lib I guruhga sof zotli simmental, II guruhga ½ aberdin-angus x ½ simmental, III guruhga ½ limuzin x ½ simmental va IV guruhga ½ sharole x ½ simmental erkak buzoqlardan, har guruhga 10 boshdan buqachalar tanlab olindi.

turli yoshdagi buqachalarning tirik vazni bo'rdoqilanshdan oldin ya'ni 12 va 16 oyligida ertalab oziqlantirishga qadar har biri alohida elektron tarozida tortildi;

mutloq o'sish quyidagi formula bilan aniqlandi;

60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K.</i> GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turđanbekova N.Q.</i> QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D.</i> OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z.</i> TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O.</i> ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI	193
67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Ajtjanov P.T., Esimbetov A.T., Madrahimov Sh.H.</i> SUTDOP QORAMOLCHILIKDA EMBRIONLARNI K'CHIRIB UTKAZISH USULIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI (tahliliy)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.</i> SUN'IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Dosmuxamedova M.X., Esmuratova G.Yu., Kaynbergenov K.Jh.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA TURLI SAQLASH USULLARIDA PARVARIYLANGAN ANGUS ZOTLI BUQALARNING GEMATOLOGIK K'RSATKICHLARI	202
72	<i>Dosmuxamedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tanirbergenova G., Embergenova G.</i> GOSH JONELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ OSIW HAM RAWAJLANIW KORSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JUN QIRQIMI	211
75	<i>Madrahimov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Madrahimov Sh.H., Mamatov X.A., Košenova U.K., Kaliev B.A.</i> TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING EKSTER'YER K'RSATKICHLARI	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226